

MADANIYAT CHORRAHALARI

6-JILD, 1-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-6, НОМЕР-1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-6, ISSUE-1

BOSH MUHARRIR:

Yusupova Marina Rimovna
san'atshunoslik fanlari nomzodi, professor

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, профессор

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, professor

MAS'UL KOTIB:

Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich,
PhD, dotsent

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

Маматкасимов Джахонгир
Абиркулович, PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir
PhD, assistant professor

TAHRIR HAY'ATI:

SAN'ATSHUNOSLIK FANLARI:
Qodirova Sarvinoz Muhsinovna
san'atshunoslik fanlari doktori, professor
Shodiev Boltaboy Avazovich
san'atshunoslik fanlari doktori
Tojiboeva Oltinoy Qosimovna
san'atshunoslik fanlari doktori, professor
Xaytmatova Sabohat Agzamovna
san'atshunoslik fanlari nomzodi, dotsent
Xudoev G'ani Muhammadovich
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Yakubov Baxtiyor Chorievich
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD)

PEDAGOGIKA FANLARI:

Quronov Muhammadjon
pedagogika fanlari doktori, professor
Mardonov Shukrullo Qo'ldoshevich
pedagogika fanlari doktori, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
pedagogika fanlari doktori, professor
Shermonov Eldor Urolovich
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Narzullaev G'ulom Asadovich
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

TARIX FANLARI:

Mavrulov Abduhalil Abdulhaevich
tarix fanlari doktori, professor
Ostonakulov Ikromiddin
tarix fanlari doktori, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
tarix fanlari doktori, professor
Nishonboeva Qunduzxon Vaxobovna
tarix fanlari nomzodi, dotsent

FILOLOGIYA FANLARI:

Turdimov Shomirza
filologiya fanlari doktori, professor
Yo'ldoshev Ma'rufjon Muhammadjonovich
filologiya fanlari doktori, professor
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
filologiya fanlari doktori, professor
Kasimov Nozim Kozimovich
filologiya fanlari nomzodi, professor

ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ:

Кадырова Сарвиназ Мухсыновна
доктор искусствоведения, профессор
Шадыев Балтабай Авазович
доктор искусствоведения
Тоджибаева Алтйнай Касымовна
доктор искусствоведения, профессор
Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент
Худаев Гани Мухаммадович
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Якубов Бхитиёр Чариевич
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Турсунметова Робия Абдулла кизи
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК:

Куранов Мухаммаджон
доктор педагогических наук, профессор
Мардонов Шукрулло Кулдашевич
доктор педагогических наук, профессор
Исакулова Нилуфар Джаникуловна
доктор педагогических наук, профессор
Шерманов Элдор Уралович
доктор философских наук (PhD) в области
педагогических наук
Нарзуллаев Гулям Асадович
кандидат педагогических наук, доцент
Абдуjabbarova Musallam Lapasovna
кандидат педагогических наук, доцент

ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
доктор исторических наук, профессор
Остонакулов Икромиддин
доктор исторических наук, профессор
Ашуров Адхам Азимбаевич
доктор исторических наук, профессор
Нижонбоева Кундузхон Вахабовна –
кандидат исторических наук, доцент

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:

Турдимов Шамирза
доктор филологических наук, профессор
Йулдошев Ма'руфжон Мухаммаджонвич
доктор филологических наук, профессор
Вотона Сeda Александровна Асатуровна
доктор филологических наук, профессор
Касымов Назим Казымович
кандидат филологических наук,
профессор

ART SCIENCE:

Kadirova Sarvinoz Muhsinovna
Doctor of Arts, professor
Shadiyev Baltaboy Avazovich
Doctor of Arts
Tadjibayeva Oltinoy Kasimovna
Doctor of Arts, professor
Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
Candidate of Art science, assistant
professor
Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Art sciences, assistant professor
Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of Art sciences
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Art sciences

PEDAGOGICAL SCIENCES:

Kuranov Muhammadjon
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Mardonov Shukrullo Kuldoshevich
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Shermonov Eldor Uralovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences, assistant professor
Narzullayev Gulom Asadovich
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor

HISTORICAL SCIENCES:

Mavrulov Abduhalil Abdulkhaevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Ostonakulov Ikromiddin
Doctor of Historical Sciences, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Nishonboeva Kunduzkhon Vakhobovna
Candidate of Historical sciences, assistant
professor

FILOLOGY SCIENCE:

Turdimov Shamirza
Doctor of Filology science, professor
Yuldashev Ma'rufjon Muhammadjonovich
Doctor of Filology science, professor
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
Doctor of Filology science, professor
Kasimov Nazim Kozimovich
Candidate of Filology science, professor

1. Муллажонов Давлат Мавлонович 1990-ЙИЛЛАР ЎЗБЕК ОММАВИЙ ЭСТРАДА ҚЎШИҚЛАРИНИНГ ОҲАНГ АСОСЛАРИ ХУСУСИДА.....	4
2. Inatullayev Вахромjon Воqijonovich FARG’ONA VODIYSI QIRG’IZLARI MA’NAVİYATIDA MADANIY DIFFUZIYA HODISASI.....	11
3. Умарходжаева Мамура Каримбаевна ЎЗБЕКИСТОН ҚЎҒИРЧОҚ ТЕАТРИ САЊЪАТИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	17
4. Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich TALABA-REJISSYORLARNING MUSIQIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA – SHARQ MUSIQIY MEROSI TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	22
5. Gaziev Jobirkhon Jurakhonovich PRINCIPLES OF MUSIC TEACHING.....	28
6. Каримова Ширинхон Махмуджон кизи ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ УЗБЕКИСТАНА.....	33
7. Ermatova Sadoqat Nasrullayevna O‘ZBEK MILLIY XALQ O‘YINLARINING YOSHLAR MA’NAVIY TARBIYASIDAGI AHAMIYATI.....	40
8. Qo‘chqorova Dilfuzaxon Egamovna XALQ IJODIYOTI NAMUNALARI ASOSIDA TALABALARNING BADIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	45

MADANIYAT CHORRAHALARI

PEREKRESTOK KULTURY | CROSSROADS OF CULTURE

Муллажонов Давлат Мавлонович
Ўзбекистон давлат санъат ва маданияти
институти “Чолғу ижрочилиги ва мусиқа
назарияси” кафедраси доценти, санъатшунослик
фанлари номзоди

1990-ЙИЛЛАР ЎЗБЕК ОММАВИЙ ЭСТРАДА ҚЎШИҚЛАРИНИНГ ОҲАНГ АСОСЛАРИ ХУСУСИДА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12250360>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада миллий маданий қадриятлар кесимида 1990-йиллар ўзбек мусиқий эстрада қўшиқчилигида кўплаб садоланган қатор оммавий қўшиқларнинг оҳанг асослари, шунингдек, ўзбек мусиқашунослик илмида эътироф этилган миллий оҳанг андозаларининг эстрада қўшиқлари учун қимматли куй манбаи эканлиги хусусида фикр-мулоҳазалар баён этилган.

Калит сўзлар: миллий қадрият, ижтимоий онг, давр оҳанг луғати, миллий оҳанг, семантик асос, эстрада, эстрада қўшиғи, ижрочи, касбий маҳорат, ҳаваскор, композитор.

Мулладжанов Давлат Мавлонович
кандидат искусствоведения, доцент кафедры
«Инструментального исполнительства и
теории музыки» Государственного института искусств
и культуры Узбекистана

О ИНТОНАЦИОННЫХ ОСНОВАХ ПОПУЛЯРНЫХ УЗБЕКСКИХ МАССОВЫХ ЭСТРАДНЫХ ПЕСЕН 1990-х гг.

АННОТАЦИЯ

В данной статье в ракурсе национальных культурных ценностей рассматриваются интонационные основы популярных песен, исполнявшиеся на узбекской эстраде 1990-х годов, а также изложены научные доводы о том, что общепризнанные в узбекском музыкознании национальные интонационные образцы являются ценным источником мелодики эстрадных песен.

Ключевые слова: национальная культурная ценность, общественное сознание, интонационный словарь эпохи, национальная интонация, семантика, эстрада, эстрадная песня, исполнитель, профессиональное мастерство, любитель, композитор.

Mullajanov Davlat Mavlanovich
candidate of art criticism, associate professor, department
"Instrumental performance and theory of music" of the
Uzbekistan State Institute of Arts and Culture

ABOUT THE INTONATIONAL FOUNDATIONS OF POPULAR UZBEK MASS POP SONGS OF THE 1990s.

ABSTRACT

In the article the intonation foundations of popular songs performed in the Uzbek pop music of the 1990s from the perspective of national value are considered and scientific arguments are presented that the national intonation patterns generally recognized in Uzbek musicology are a valuable source of melodies of pop songs.

Key words: national value, public consciousness, intonation dictionary of the era, national intonation, semantics, pop music, pop song, performer, professional skill, amateur, composer.

Ўзбек мусиқий эстрадаси шакллана бошлаган дастлабки XX асрнинг 50-60-йилларидан бошлаб бу ноанъанавий жанрлар турини миллий оҳанг-ритмлар билан омухта қилиш масаласи муҳим ижодий вазифалардан бири бўлган эди [1. 31-37]. Чунки ҳар бир халқ, ҳар бир миллатгагина хос темпераментни, унинг ички руҳий оламини бадиий ифода эта олиш – бу мусиқа ижодкорлари, шу жумладан мусиқий эстрадачилар олдига қўйилган энг олий мақсаддир. Бу борадаги илк уринишлар жараёнида дастлаб мусиқий мерос кадриятлари ўша даврга хос жаз оҳанг ритмлари билан уйғун ўзлаштирилган бўлса, 70-йилларда авж олган вокал-чолғу ансамбллари (ВЧА) фаолиятида мусиқий эстраданинг рок йўналишлари аҳамиятли бўлган эди [2. 27].

1990-йилларга келиб ўзбек мусиқий эстрадасида хилма-хил услуб ва йўналишлар [жаз-рок, реггей, бард, фьюжн, фольк-рок, поп-рок ва ҳ. к.] билан йўғрилган янги давр бошланди [3. 9]. Бу жараёнларни илмий идрок ва таҳлил этиш борасида ҳар бир давр мусиқий жанрларининг туб негизини ташкил этувчи оҳанг омили муҳим мезондир. Шу жумладан, эстрада жабҳасида кўплаб тўқилган ва замонавий “техник” имкониятлар асосида ажабтовур садоланаётган оммавий кўшиқларнинг оҳанг асоси – уларнинг асл қийматини намоён этувчи “жон томири”дир. Мазкур мақоламизнинг асосий вазифаси ҳам айнан ана шу “томирлар”ни аниқлаш, уларни сифат даражасига мос ҳолда тизимлаштиришга қаратилган. Ушбу вазифани амалга оширишда дастлаб мусиқа санъатимизнинг таянч устунларидан бўлган оҳанг омили ҳақида мухтасар тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқ кўринди. Лекин бу борада айрим услубий қийинчиликлар ҳам борлигини таъкидлаб ўтмоқчимиз. Гарчанд, оҳанг хусусида диққатга сазовор жиддий илмий изланишлар амалга оширилган [7. 163-200.; 15. 184-197.; 12. 187-190.; 17. 30.] бўлишига қарамай, ҳануз бу масалада ечими топилмаган жумбоқлар ҳам оз эмас. Жумладан, “миллий оҳанг”, унинг “хусусий сифатлари” ҳамда “муайян намоён бўлиш шакллари” шулардан энг долзарбларини ташкил этади. Масалан, “миллий оҳанг” – мусиқанинг муҳим сифатини ташкил этувчи, янада аниқроқ ифода этганда – мусиқада миллий услуб асосларини белгиловчи таянч (кучли) омилардан биридир. Бироқ бу омил илмий жиҳатдан мукамал таърифланмаган. Шу боис мусиқашунос олимларимизнинг асосан “оҳанг” тадқиқи хусусида эришган илмий натижаларини умумлаштириб, уларни куйидаги тавсифларда қайд этишни лозим кўрдик.

Миллий оҳанг – бу мусиқада товуш тузилмаларининг энг кичик бирлиги ва, айни пайтда, энг муҳим дастлабки семантик асосидир [7. 163-200.; 23.; 18.; 19.; 13.; 14.; 10.; 11.]. У ҳажман икки ва ундан ортиқ (одатда уч, тўрт) товушлардан таркиб топувчи куй тузилмаси бўлиб, унинг ҳажмидан қатъи назар, ўзида етарли миқдорда семантик қийматни ифода этади [7. 163-200.; 9.; 10.; 11.]. Демак, семантик “юкни” ўз

зиммасига олган миллий оҳанг халқ мусиқа ижоди ва, умуман, мусиқа ижодкорлиги соҳасида муҳим асос бўлган куй манбаидир. Шундай экан, ўзбек куйларининг ўзига хос сифатлари ҳам кўп жиҳатдан уларга асос бўлган оҳанг уруғига, унинг вариант ривожига бевосита боғлиқ юзага келади [19. 71.].

Таъкид жоизки, соҳа мутахассислари халқимизнинг кўп асрлик анъанавий ҳаёти давомида муқим “қолип”ли оҳанг андозалари [8.] юзага келганлигини аниқлаганлар. Ижтимоий онгда сақланиб келинувчи бундай оҳанглар халқимизнинг тарихий хотираси, маълум шароитларда юзага келган бадиий қадриятлари билан боғланган бўлиб, ҳар бири муайян семантик ахборотни ифода этувчи ўзига хос куй моделлариدير [10.; 11.]. Уларнинг халқ мусиқа ижодида тутган ўрни ҳар вақт катта бўлган. Бугунги кунга келиб, оҳанг андозалари оммавий эстрада кўшиқларида ҳам кенг қўлланилмоқда. Уларнинг бу жараёнда муҳим ўрин тутаётган айрим шаклларига тўхталиб ўтаемиз.

Миллий оҳанг андозалари орасида “Ёр-ёр” модели (андозаси, формуласи) номи билан тавсиф этилгани машҳур бўлиб, у илк бор ўзбек мусиқашунос олимлари И.А.Акбаров ва Ф.М.Кароматовлар томонидан қайд этилган.

Мутахассислар ушбу модель асосини кичик терция доирасидаги оҳанг қурилмаси ташкил этишини ва бунда куйи оқим ҳаракати дастлаб III босқич, яъни терция товушидан бошланиб, сўнгра II босқич орқали I босқичда жойлашган таянч пардага келиб тўхташини таъкидлаб ўтганлар [6.; 19.; 13.; 5. 135.; 10.; 11.; 16.; 21.; 22.].

Шаклан оддий, таркибан бор-йўғи уч товушнинг куйи боғланмасига асосланган ушбу оҳанг андозаси ўзбек мусиқасида бекиёс ўрин тутди. Хусусан, бу “учлик” формуласининг ёрқин мисоллари никоҳ тўйи маросимининг кўшиқлари бўлган “Ёр-ёр”ларда кузатилади. Бу андоза оммавий тус олган кўплаб кўшиқларда ўзига хос тарзда қўлланилади [16. 15.; 24. 57.].

Мазкур “учлик” формула асосидаги оҳанг андозасининг мусиқа ижодкорлиги амалиётида катта ўрин тутиб келаётганлиги сабабларини турлича изоҳлаш мумкин. Бу ҳолат албатта унинг симантикаси билан боғлиқ бўлиши керак. Ўта ихчам бу оҳанг формуласи халқимиз шурида қадрдон, айна пайтда фавқулотда нозик туйғуларни уйғотади. Мутахассислар унда бир вақтнинг ўзида ҳам мунгли (йиғи) ҳолат, ҳам шодлик кайфиятлари омукта этилганлигини қайд этганлар [13. 72.; 16.; 24.]. Бу симантик ҳолат мазкур оҳанг андозасига “сўзловчи шарҳ”, яъни шеърий матн боғланмасдан турибоқ юзага келади. Бинобарин, “Ёр-ёр” модели ўзида халқимиз учун қимматли бўлган алоҳида мазмундорликни ифода этади. Унинг мусиқий жиҳатдан фавқулотда куйчанлиги [2. 124] ҳам аслида унинг теран маънодорлиги, ўзида муҳим ахборотни ифода этилаётганлигидадир. Тўғри, ушбу оҳанг андозаси мусиқа амалиётида қай тарзда қўлланишига боғлиқ ҳолда турлича тусланиши ҳам мумкин.

Маълумки, оҳанг андозалари ижтимоий онгда инвариант кўринишда, ўзига хос куй модели тарзида яшаб келади [15.; 10.; 11.; 19.]. Жонли ижро жараёнларида эса уларнинг турлича кўриниш (вариант)лари юзага келади. Бунга, масалан, бугунги кунда мусиқа ижодкорлиги жаҳҳасида энг муҳим оҳанг андозасига айланган “Ёр-ёр” моделининг анъанавий кўринишларини мисол келтириш мумкин. Мусиқа илмида ушбу оҳанг андозаси асосида турли маҳаллий (локал) кўринишга эга “Ёр-ёр” кўшиқлари ижод этилганлиги аниқланган [19.; 5.; 22.]. Бу ҳақда санъатшунослик фанлари доктори Р.Абдуллаевнинг қуйидаги қайдлари эътиборни ўзига тортади: “Ўзбекларнинг “Ёр-ёр” тўй кўшиқлари маҳаллий жанр хусусиятларига эга айрим жиҳатлари билан ўзаро фарқлидир. Масалан, аёллар ва эркеклар ижросидаги Наманган “Ёр-ёр”ининг ҳар бир товуши чўзимли ва алоҳида безалган бўлиб, ниҳоятда сўлим ва куйчандир.

“Ёр-ёр”нинг Тошкент вариантыда эса куйнинг куйи ҳаракати устувор бўлиб, ўртача суръатда айтилади. Наманган “Ёр-ёри” каби ҳам аёллар, ҳам эркеклар

томонидан гуруҳли унисон айтимида ижро этиладиган Фарғона “Ёр-ёр”и шодиёна ва маълум қадар мардона характери билан ажралиб туради. Бунда жўрнавон дойра усули қўшиққа ўзгача тароват, ҳаётбахшлик, кўтаринкилик бағишлайди. Бу ўринда ҳам оҳанг ҳаракати юқори товушдан куйига томон йўналгандир” [5. 124.]. Юқорида иқтибос берилган кузатувлар натижасини олим шундай хулосалайди: “Ёр-ёр” кўшиқлари ўзига хос ўзбек миллий куйларининг ёрқин намуналаридир [5. 124.].

Дарҳақиқат, ўзбек халқ мусиқа ижодида “Ёр-ёр” оҳанг андозаси асосида хилма-хил вариантлар ижод этилганлигини кўрамиз. Хусусан, санъатшунослик фанлари номзоди Л.Салимованинг илмий қиёслари ҳам бу хулосани тасдиқлайди. Жумладан, куйида олима томонидан бажарилган “Ёр-ёр” оҳанг андозасининг қиёсий чизмаларини келтирамиз. Бунда терция қобигида ифодаланган “Ёр-ёр” оҳанг формуласи марказга жойлаштирилган бўлиб, унинг айлана атрофларида вариант шакллари берилган [21].

Ушбу мисолда “Ёр-ёр” андозаси ҳам ритм, ҳам парда-оҳанг жиҳатдан вариант этилиши кўзга ташланади. Шунини ҳам айтиш лозимки, мазкур андозанинг мусиқий эстрадада қўлланилишида ҳам шунга ўхшашлик ва яна қатор ўзга томонлари кузатиш мумкин. Ўзбек мусиқий эстрада кўшиқчилигида қўлланилаётган оҳанг асосларидан яна бирини “сўздош” оҳанг андозаси ташкил этади. Бу тоифа оҳанг тузилмаси ҳам дастлаб халқ оғзаки мусиқа ижодиётида шаклланган. У асосан лисоний нутқ ва сўзлашув жараёнларида ҳосил бўладиган секунда-кварта оҳанглар негизида қарор топган бўлиб, ҳажман кварта ва, баъзан, квинта интервали миқёсида ифода этилади [20. 5-6; 16. 14.; 24. 63].

Мазкур оҳанг андозасининг вариант кўринишлари меҳнат, мавсумий-маросим, терма ҳамда кўшиқ каби жанрларда учрайди [16. 16.; 24. 107]. Эстрада кўшиқларида унинг тўлиқ, яъни кварта доирасидаги шакли ва асосан секунда даражасидаги товушлар билан чекланган қисқартирилган шакллари кўринади.

Миллий оҳанг андозалари қаторида “Қоришма” ёки “Дил ёзди” номини олган оҳанг андозаси ҳам маълум даражада эътиборлидир. У ўзида юқорида таъриф этилган “сўздош” ва “Ёр-ёр” андозаларини уйғунлаштирилиши [16. 16.; 24. 67]. натижасида куйидаги нота чизимида акс этган маълум тўлқинсимон оҳанг қоришмаси юзага келади.

Шунини ҳам айтиш керакки, “Қоришма” оҳанг андозаси ўзбек мусиқий эстрада кўшиқчилигида ҳам қатор кўшиқларнинг куйига асос бўлган.

Санъатшунослик фанлари доктори, профессор Т.Б.Ғофурбеков томонидан яна бир қатор оҳанг андозалари аниқланган ва олимнинг илмий монографиясида уларнинг бештаси батафсил тавсиф этилган. Шулардан куйида нота мисоллари келтирилган тўрттаси (тавсиф этилган “Ёр-ёр” мисолдан ташқари) касбий монодияга хосдир.

Шунини қайд этиш лозимки, ушбу оҳанг андозалари ҳозирга қадар ўзбек мусиқий эстрадасида кенг кўламда қўлланилмаган бўлиб, бу жараёнда ўзининг ижодий аксини деярли топмай келмоқда. Гарчанд касбий монодия намуналарини [мақом шўъбалари, ашула ва б.] мусиқий эстрада услубида қайта ифода этиш амалиёти мавжуд бўлса-да, бироқ мумтоз андозалар асосида муаллифлик кўшиқларини ижод этиш тажрибаси қарийб деярли йўқ даражада. Эҳтимол бунинг сабабларидан бири мусиқий эстрада соҳаси ўз табиатига кўра бадий ижодкорликнинг профессионал (касбий) туридан кўра кўпроқ фольклор соҳасига яқинроқ эканлигида бўлса керак [4. 38].

Шунини алоҳида таъкид этиш лозимки, оҳанг андозалари, академик Б.В.Асафьев таъбири билан айтганда, “давр оҳанг луғати”ни («интонационный словарь эпохи») ташкил этади ва улар ҳар бир даврда ижод этилаётган мусиқа асарлари, шу жумладан, оммавий жанрлар учун ҳам қимматли куй манбаи ҳисобланади [7. 220-225; 27. 19-23]. Аслида халқнинг ана шундай қадрдон оҳангларига ижодий таянган мусиқа намуналаригина чинакам халқчиллик касб этиши мумкин экан. Ижодкорнинг давр оҳанг луғатига табиий боғлана олиши, унга ижодий таяниб бадий етук жанрлар тўқий билиши, албатта унинг истеъдод кўлами, маҳорат бобида тўплаган тажрибаси

каторида яна ана шу “луғат”ни қай даражада ҳис этиши билан ҳам бевосита боғлиқдир. “Зеро, ҳар қандай андозада басталанган мусиқанинг миллийлик, бадий баркамоллик, ўзига хослик, мазмундорлик, таъсирчанлик каби фазилатлари ҳамиша қадрлидир” [25. 1].

Шу билан бирга, мусиқашунос олимлар давр оҳанг луғатини қотиб қолган жараён тарзида ҳам тушунмаслик лозимлигини таъкидлаб ўтганлар [6. 220-230; 23. 553-554]. Чунки оҳанг луғати ҳар бир давр учун хос ва мос, янада аниқроқ айтганда замон руҳи билан суғорилган ҳолда ифода кучига эга бўлади. Демак, давр оҳанг луғати вақти-вақти билан ўзгариб, вариант талқинлар асосида янгича ифода этилиш шаклига ҳам ўтиши мумкинлиги эътироф қилинган. Бу каби жараёнлар айниқса ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар даврида кескин тус олади. Жумладан, ана шундай ҳолат академик Б.В.Асафьевнинг “оҳанглар инқирози назарияси”га асос бўлган эди [6. 220-230]. Ушбу назарияга кўра, давр оҳанг луғати ижтимоий-сиёсий бурилишлар шароитида инқироз (кризис) жараёнларини бошдан кечирishi ва бунинг натижасида ўзининг янги сифат кўринишларига ўтиши мумкин [28].

Соҳа мутахассисларимиз бу каби оҳанг жараёнлари яқин ўтмишимиз бўлган XX аср ўзбек мусиқасида содир бўлганлигини эътироф қиладилар [19. 22; 27. 20-22; 12. 194-196]. Бунда аср бошида юзага келган кескин ижтимоий-сиёсий воқеалар боис ўзбек мусиқасининг оҳанг асосларида сезиларли сифат ўзгаришлари рўй берганлиги қайд этилади. Бу жараёнлар дастлаб кўшиқчилик соҳасида ўз аксини топган эди. Масалан, янги сифатга эга оҳанг янгиланишлари дастлаб Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий, Тўхтасин Жалилов ва бошқа бастакорларнинг кўшиқчилик ижодида кузатилади [18. 62-70; 6; 14; 27. 19-23; 29. 5-6; 26. 59-60].

Санъатшунослик фанлари доктори, профессор Н.С.Янов-Яновскаянинг таъкидлашича, бу жараёнда “аввалига кўҳна куйларга замонни акс эттирувчи янги шеърӣ матнлар боғланган. Бундан кейинги босқичда халқ куйлари қисман қайта ифода этилган ва ниҳоят, анъанавий мусиқа учун хос бўлмаган оҳанг-ритмларни ўз ичига олган, айни пайтда миллий руҳ билан суғорилган куйларни ижод этиш босқичига эришилган» [27. 22-23]. Бунда “марш” ва “вальс”, кейинчалик “полька” жанрларининг аҳамияти, уларнинг “умумлаштириб берувчи” ўрни алоҳида қайд этилади.

Алалхусус, ўзбек халқининг кўп асрлик кўшиқчилик анъаналари XX асрнинг сўнгги чорагига келиб янги сиёсий-ижтимоий шароитлар, шаҳар маданияти “индустрияси”нинг таъсири ўлароқ янги шаклларда бастакорлик ва композиторлик ижодиётида қайта жонланди. Шунингдек, навқирон мусиқий эстрада кўшиқчилигининг асосий жанрига ҳам айланиб улгурди [2. 43].

Таъкид жоизки, 1990-йиллари унинг оҳанглари тизимида кескин янгиланиш жараёнлари бошланиб кетди. Бунинг муҳим объектив сабаби ҳам бор – 1991-йили Мустақилликка эришган Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-сиёсий ҳаётида сифат ўзгаришлари рўй берди. Ҳаётимизнинг барча жабҳаларида бўлгани каби маданият, жумладан, санъат соҳасида ҳам туб ислохотлар бошланди. Шу билан бирга, жаҳон ҳамжамиятига мустақил давлат сифатида кўшилган мамлакатимизда халқаро даражадаги маданий қийматлар алмашинуви жадал тус олди.

Ижтимоий-маданий ҳаётимизда юзага келган шу каби муҳим воқеалар озми-кўпми давримиз оҳанг луғатига ўз таъсирини ўтказа бошлади. Табиийки, бу ҳол энг аввало оммавий кўшиқчилик соҳасида ўз аксини топди. Бироқ, бу борада бастакорлик соҳаси, XX аср бошларидаги оҳанг янгиланишлари вазиятидан фарқли равишда етакчилик қила олмади. Эндиликда келиб чиқиш манбаи асосан ҳаваскорлик соҳаси билан боғлиқ оммавий эстрада кўшиқчилиги жабҳаси оҳанглар инқирози билан боғлиқ ижодий жараёнларнинг асосий “кўзгуси”га айланди. Дарҳақиқат, бу соҳа гўё турли йўналиш ва услубдаги оҳангларни синовдан ўтказувчи ўзига хос лаборатория бўлиб қолди. Зеро ҳозирда яқин ўтмишда “ман этилган” оммавий кўшиқ услубларидан

[диско, реггей, хард-рок, рэп ва б.] эркин фойдаланиш имкони пайдо бўлгач, муסיкий эстрадамизда Яқин ва Ўрта Шарқ, Лотин ва Шимолий Америка, Ғарбий Европа ва Россия мамлакатларининг оммавий кўшиқлари янграй бошлади, уларнинг куй-оҳанглари оммавий эстрада кўшиқларига сезиларли таъсир ўтказди. Бу ўринда ўзбек муסיкий эстрадаси, келиб чиқиш манбаларидан қатъи назар, турфа оҳанглари фаол “ташувчи” соҳага айланиб қолди. Бунда XX аср бошларида кузатилган оҳанглари умумлаштириб берувчи жанр сифатида “марш” эмас, балки хилма-хил кўринишларда келувчи кенг маънодаги “рақс”нинг жадаллашган (урғуланган – beat) ритмлар натижасида юзага келувчи энгил “тан ўйинлари” – танго, вальс, диско, рэп ва б. унсурлари намоён бўлди [30].

Юқоридаги баён этилган фикрлар асосида айтиш мумкинки, миллионлаб тингловчиларга йўлланган оммавий эстрада кўшиқларини бекаму-кўст садолантириш вазифаси ниҳоятда масъулиятли, айти пайтда ўзгача мураккаб ижодий жараёнدير. Шундай экан, бу мураккаб “ижодий” жараённинг ижобий амалий ечими етук санъаткорлар зиммасидадир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Вахидов С. Эстрадная песня // Узбекская музыка на современном этапе. – Т.: ГИЛИ им. Г. Гуляма. 1977. – 31-37 с.
2. Беков О. Современная узбекская эстрадная песня в контексте музыкальной культуры Узбекистана, Т.: СИТИ. М[м]Б-42 №9311994. – С. 27.
3. Обидова Л. Ўзбекистоннинг оммабоп гуруҳлари. // Шарқ тароналари Халқаро фестивали йўлдоши. 1997. №3.-9 б.
4. Абдрахман Г. Современное самодеятельное песнетворчество в Казахской музыкальной культуре. – Алматы: Фонд Сорос – Казахстан. 2002. – С. 38.
5. Абдуллаев Р. Обрядовая музыка Центральной Азии. – Т.: Фан. 1994. – 135 с.
6. Акбаров И. Узбекская народная музыка. // Вопросы музыкальной культуры Узбекистана. – Т.: Издательство художественной литературы УзССР. 1961.
7. Асафьев Б. О русской песенности. Избранные труды в 5 т. – М.: Издательство Академии наук СССР. 1955.163-200.
8. Махсус адабиётларда бу ўринда “модель”, “формула”, “попевка” “оҳанг стереотипи” каби атамалар ҳам қўлланилаган.
9. Асафьев Б. Советская музыка и музыкальная культура. Избранные труды т. 5.
10. Азимова О. Вопросы синтаксиса восточной монодии. – Т.: Фан. 1989.
11. Азимова О. Вопросы синтаксиса восточной монодии: К истории его становления и развития. – Т.: Фан. 1998.
12. Бордюг Н. Черты интонационного процесса в современной узбекской музыке // Музыкальный современник. Вып. I. – М.: Советский композитор. 1973. стр. 187-190.
13. Гафурбеков Т. Фольклорные истоки узбекского профессионального музыкального творчества. – Т.: Фан. 1984.
14. Гафурбеков Т. Творческие ресурсы национальной монодии их преломление в узбекской советской музыке. – Т.: Фан. 1987.
15. Земцовский И. Б.В.Асафьев и методологические основы интонационного анализа народной музыки // Критика и музыкознание. Вып. 2. – Л.: Музыка. 1980. стр. 184-197.
16. Иброҳимов О. Ўзбек халқ муסיқаси. I жилд. – Т.: Ибн Сино нашриёти. 1994.
17. Коваль Л. Интонирование узбекской традиционной музыки. - Т.: Фан. 1990. С. 37.
18. Кароматов Ф. Хамза Хаким-заде Ниязи и узбекская советская музыка. Т.: ГИЛИ им. Г. Гуляма. 1959.

19. Кароматов Ф. Основные черты музыкального строения узбекских народных песен // Вопросы музыкальной культуры Узбекистана. – Т.: Издательство художественной литературы УзССР. – 1961.
20. Кароматов Ф. Ўзбек халқи музика мероси XX асрда. т. II. – Т.: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1985. 5-6 бб.
21. Салимова Л. Элементы формульности в свадебных песнях // Материалы Межреспубликанской научно-теоретической конференции: Взаимообогащение музыкальных культур народов Средней Азии и Казахстана. – Т.: ГИЛИ им. Г. Гуляма. 1977.
22. Салимова Л. О системе жанров узбекской народной музыки // Музыкальное искусство. Общие вопросы теории и эстетики музыки. Проблемы национальных культур. – Т.: ГИЛИ им. Г. Гуляма. 1982.
23. Сохор А. Интонация. // Музыкальная энциклопедия. В 6 т. Т. II М.: Советская энциклопедия. 1974.
24. Тоштемиров Н. Жиззах вилояти ўзбек халқ кўшиқчилиги. Номзодлик диссертация. Т.: СИТИ. М[м]Т-25. 1993. 57 б.
25. Юнусов Р. Жаҳон андозаларидаги мусиқий қадриятларимиз. // Musiqa. Тошкент давлат консерваториясининг ҳар ойлик газетаси. 1998. №8-9 – 1 б.
26. Юнусов Р. Макомы и мугамы (к типологии жанров узбекской и азербайджанской профессиональной монодии). – Т.: Фан. 1992. 59-60 стр.
27. Янов-Яновская Н.С. Большие заботы малого жанра или еще раз о песне. // Ж. Советская музыка. 1979. №12. 19-23.
28. Бу ўринда юнонча “кризис” сўзи ҳам айнан оҳанг тизимида жиддий бурилиш, кескин ўзгариш маъносининг ифодаси учун қўллангандир.
29. Янов-Яновская Н. О современном этапе развития узбекской музыкальной культуры. // Ж. Общественные науки в Узбекистане. 1992. № 5-6.
30. Бу ўринда “рақс” тушунчаси жадаллашган (урғуланган – beat) ритмлар натижасида юзага келувчи енгил “тан ўйини” маъносида қўлланди.

MADANIYAT CHORRAHALARI

6-JILD, 1-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-6, НОМЕР-1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-6, ISSUE-1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000